

9.1. UZALEŻNIENIA OD SEKSU I CHOREJ MIŁOŚCI

Renata Domżał-Drzewica, Edyta Gałęziowska, Elżbieta Stasiak, Agnieszka Saracen

Ludzka seksualność rozwija się wraz z rozwojem naszego organizmu i osobowości. Jest to proces długotrwały i skomplikowany.

Nawet najbardziej prymitywne seksualne pragnienia są często wywoływane przez myśli i uczucia. Popęd płciowy może się nasilać lub słabnąć pod wpływem wielu czynników, zarówno fizycznych jak i psychicznych. Prawdą jest, iż mężczyźni szybciej ulegają pobudzeniu niż kobiety. Niewątpliwie seksualność człowieka jest nieodzownie związana z hormonami płciowymi.

Uzależnienie od seksu i chorej miłości (seksoholizm) łączy się z obrazem i przekształceniami zachodzącymi w dzisiejszym społeczeństwie, rodzinie. Zjawisko to towarzyszyło człowiekowi od zawsze, jednak dzisiaj nabiera szczególnego nasilenia. Staje się kolejnym po alkoholu, narkotykach i innych uzależnieniach łatwo dostępnym sposobem ucieczki przed trudną rzeczywistością, sposobem na uśmierzanie lęku, odreagowanie stresu, wyrazem lęku przed pełną bliskością z drugą osobą. Jest wołaniem o pomoc. Jego łatwa dostępność wiąże się z tym, że jest on uzależnieniem pozachemicznym, niewymagającym żadnych specjalnych środków czy substancji.

Dla większości ludzi seks jest jedną z możliwości osiągnięcia lepszej jakości życia. Według badań amerykańskich psychologów 3-6% tamtejszej populacji cierpi na uzależnienie od seksu. Z powodu tego nałogu doznają wielu szkód fizycznych i psychicznych, tracą źródła utrzymania, rujnują ważne dla siebie związki. Poprzez swoje ryzykowne zachowania narażają zdrowie własne oraz partnerów na zakażenie wirusem HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Skutki osobiste to poczucie winy i wstydu, obniżona samoocena, depresja z myślami samobójczymi, zaburzenia orientacji seksualnej (mogą być wyrazem szukania nowych, mocniejszych podnieć seksualnych), urojenia wielkościowe, wstręt do siebie i generalnie – zmniejszenie satysfakcji życiowej. Skutki społeczne związane są z zaburzeniami w kontaktach interpersonalnych, życie w sekrecji, brak przyjaciół, oddalenie od rodziny, zamknięcie w hermetycznym towarzystwie. Uzależnienie od seksu może mieć tragiczne reperkusje ekonomiczne takie, jak zniszczenie kariery zawodowej, aresztowania z powodu dewiacyjnych zachowań seksualnych (np. molestowania seksualnego), utrata pracy lub spadek kreatywności i wydajności spowodowany ciągłym fantazjowaniem seksualnym.

Według S.L.A.A. (Sex and Love Addicts Anonymous)¹ uzależnienie od seksu i miłości jest postępującą chorobą, której nie można wyleczyć, ale większość jej dolegliwości może być zatrzymana. Uzależnienie od seksu i miłości, jeżeli nie jest zatrzymane, zawsze prowadzi do pogorszenia sytuacji i coraz poważniejszych konsekwencji we wszystkich aspektach życia. Seksoholizm spełnia kryteria uzależnienia psychicznego.

W etiologii powstania tego uzależnienia wymienia się zwykle następujące czynniki sprzyjające wystąpieniu seksoholizmu: biopsychologiczne, środowiskowo-wychowawcze i osobowościowe.

Do biopsychologicznych czynników ryzyka zaliczamy:

- silny popęd seksualny,
 - obniżoną kontrolę impulsów,
 - skłonność do popadania w różne postacie uzależnień.
- Czynniki środowiskowo-wychowawcze to:
- traumatyzacja seksualności poprzez nadmierne tłumienie i represjonowanie tych zachowań wobec dziecka,
 - nadmierna stymulacja seksualna z brakiem granic (w tym molestowanie seksualne, itd.),
 - doświadczenie gwałtu i przemocy seksualnej,
 - wzorzec zachowania rodzicielskiego, w którym seks stanowi zasadniczy sposób komunikacji, jest centralnym obszarem kłótni, a także obronnym sposobem rozwiązywania problemów.

Do czynników osobowościowych zaliczamy:

- zaburzenia osobowości takie, jak: nerwica natręctw, zaburzenia obsesyjno- kompulsywne,
- zaniżoną samoocenę,
- nadwrażliwość i labilność uczuciową,
- podwyższony poziom lęku.

Sposoby ujawniania się seksoholizmu mogą być bardzo różne. Zaliczamy do nich:

- erotyzację osobowości i utratę kontroli nad impulsami seksualnymi (nadmierne nasilenie zainteresowań erotycznych i aktywności seksualnej),
- odczuwanie przymusu i niezdolności do rezygnacji z realizacją potrzeb seksualnych mimo świadomie odczuwanego ryzyka, zagrożenia itd.,
- wzrost częstotliwości i nasilenia fantazji seksualnych, zwłaszcza przy niemożności ich realizacji w działaniu,
- wzrost pobudliwości seksualnej przy jednoczesnym osłabieniu satysfakcji seksualnej.

¹ Sex and Love Addicts Anonymous (S.L.A.A.) – Wspólnota Augustyńska. Anonimowi Uzależnieni od Seksu i Miłości, są wspólnotą opartą na pionierskim modelu AA – programie Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji. Jedynym wymogiem przynależności do wspólnoty jest pragnienie, by przestać obracać się we wzorcach nałogowego seksu i nałogowej miłości.

Objawy uzależnienia możemy podzielić na niespecyficzne i specyficzne. Objawy niespecyficzne to:

- izolacja wewnętrzna (seksuoliki odcina się od świata zewnętrznego, ale również traci kontakt z „własnym wnętrzem”, przestaje się rozumieć i trafnie odczytywać sygnały potrzeb i pragnień, gdyż są one zdominowane przez pragnienia seksualne),
 - obniżenie możliwości wolicjonalnych (coraz trudniej kontroluje swoje myśli i zachowania i pozbawia siebie możliwości wyboru działania, ograniczając się do działań skupionych wokół aktywności seksualnej),
 - zubożenie życia emocjonalnego,
 - poczucie niezaspokojenia i braku satysfakcji,
 - zaburzenia depresyjne itd.
- Objawy specyficzne zaś, to:
- instrumentalny charakter seksualności (seks staje się instrumentem, sposobem na uśmierzenie niepokoju),
 - rytualizacja zachowań seksualnych (sposób na osiągnięcie satysfakcji seksualnej czy rozładowanie napięcia staje się schematyczny, scenariusz działań zaczyna się powtarzać, a każdy z punktów tego scenariusza musi zostać osiągnięty żeby uzyskać zamierzony efekt),
 - uprzedmiotowienie relacji (relacja z drugą osobą oceniana jest przez pryzmat możliwości rozładowania popędu seksualnego, inne pragnienia są w tle),
 - erotyzacja osobowości (seks zaczyna przenikać do każdej sfery życia człowieka, zabarwiając ją w specyficzny sposób, życie wewnętrzne człowieka zaczyna być zdominowane przez treści seksualne, bodźce pierwotnie neutralne nabierają znaczenia seksualnego),
 - niekontrolowane, coraz bardziej wyrafinowane i perwersyjne sposoby zaspokajania popędu płciowego.

Podobnie jak inne nałogi, uzależnienie od seksu jest chorobą całej rodziny. Małżonkowie seksuolików zwykle wychowywali się także w rodzinach dysfunkcyjnych. Według badań, partnerzy seksuolików często mają za sobą traumatyczne wydarzenia seksualne w dzieciństwie, dlatego ich nastawienie do seksu jest inne, często się go boją. Partnerzy uzależnionych mają skłonność do interesowania się tymi, którzy ich potrzebują. Zwykle boją się porzucenia, nie mogą wyobrazić sobie życia bez swojego partnera i są gotowi akceptować wszystkie zachowania seksualne, które dla kogoś zdrowego byłyby nie do przyjęcia. Osoby współuzależnione często boją się odmówić współżycia; inne zaś używają seksu do kontrolowania i manipulowania. Należy

pamiętać, iż uzależnienie od seksu współwystępuje z uzależnieniem od różnych substancji chemicznej. To ono często jest pierwsze diagnozowane.

Niewątpliwie, uzależnienie od seksu jest jedną z form uzależnienia, która wymaga leczenia, ale przede wszystkim wymaga działań profilaktycznych pierwotnych i wtórnych. Można śmiało zaryzykować stwierdzenie, iż problem uzależnień rozpoczyna się w rodzinie, trwa i kończy także w niej. W dzisiejszej dobie, intensywniej niż kiedykolwiek wcześniej, przeżywamy kryzys rodziny i zwykłych relacji międzyludzkich. Rodzina nie realizuje lub zaniedbuje zadania wynikające z jej funkcji emocjonalnej oraz socjalizacyjno-kontrolnej. Niezaspokojenie naszych potrzeb w rodzinie, w szczególności potrzeby bezpieczeństwa, miłości, przynależności, uznania, skutkuje większą otwartością na różnego rodzaju czynniki ryzyka, w tym uzależnienia. Dzisiaj musimy kłaść nacisk na zwiększenie osobistych kompetencji w ochronie zdrowia własnego i rodziny, na naukę budowania trwałych związków międzyludzkich. Działania te stanowią duże wyzwanie dla jednostki i społeczeństwa, ale mogą przyczynić się do odbudowy i umacniania etosu rodziny oraz na budowanie fundamentów zdrowia psychicznego człowieka.

Piśmiennictwo

1. Giese H. (red.): Seksuologia. PZWL, Warszawa 1976.
2. Imieliński K.: Seksuologia. Zarys encyklopedyczny. PWN, Warszawa 1985.
3. Materiały SLAA.
4. Goodman A.: Addiction defined: diagnostic criteria for addictive disorder. American Journal of Preventive Psychiatry and Neurology R.1989 nr 2 (1), s.12-15.
5. Schneider J. P., Schneider B.: Sex, lies, and forgiveness: couples speaking out on healing from sex addiction. Hazelden Educational Materials, Center City 1991.
6. Carnes P.: Don't call it love: recovery from sexual addiction. New York 1991, s. 42-44.
7. Linn L. S., Spiegel J. S., Mathews W. i in.: Recent sexual behaviors among homosexual men seeking primary medical care. Archive of International Medicine R.1989 nr 149 (12), s. 2685-2690.
8. Materiały Edukacyjne S.L.A.A. Wspólnota Augustyńska, Anonimowi Uzależnieni od Seksu i Miłości.
9. www.slaa.pl.

CZTERDZIEŚCI PYTAŃ SLAA

Czy jestem erotomanem? źródło: www.slaa.pl

Poniższe pytania zostały dobrane tak, by mogły służyć jako narzędzie identyfikacji i pomóc w ewentualnym rozpoznaniu erotomanii u siebie. Test ten nie usurpuje sobie prawa do doskonałości i nie jest metodą na postawienie stuprocentowej diagnozy. Również same negatywne odpowiedzi nie dają pewności, że choroba ta nie jest obecna. U różnych osób przejawia się ona różnymi wzorcami, co może prowadzić do bardzo niejednorodnych odpowiedzi. Jednakże pytania te są z jednej strony skutecznym narzędziem dla autodiagnozy, a z drugiej rzucają jasne światło na to, czym w swej istocie jest uzależnienie od seksu i od miłości.

1. Czy próbowałeś kiedyś ograniczać swoje uprawianie seksu bądź kontrolować częstotliwość spotkań z drugą osobą?
2. Czy nie potrafisz zaprzestać widywania określonej osoby lub osób, nawet jeśli wiesz, że te spotkania są dla Ciebie destrukcyjne?
3. Czy nie chcesz, aby ktokolwiek dowiedział się o Twoich seksualnych bądź uczuciowych zachowaniach? Czy czujesz potrzebę ukrywania tych faktów przed rodziną, współpracownikami, przyjaciółmi, terapeutami, etc.?
4. Czy poprzez seks lub miłosne uczucia doświadczasz euforii lub upojenia?

5. Czy uprawiałeś seks w niewłaściwym czasie, niewłaściwym miejscu lub z ludźmi, którzy Ci nie odpowiadali?
6. Czy określał sobie zasady postępowania dotyczące Twoich seksualnych i uczuciowych zachowań lub składał obietnice, których następnie nie potrafisz dotrzymać?
7. Czy miałeś (lub masz) kontakty seksualne z kimś, z kim wcale nie chciałeś (lub nie chcesz) ich mieć?
8. Czy wierzysz, że seks lub związek uczuciowy odmieni Twoje życie na lepsze?
9. Czy kiedykolwiek odczuwałeś przymus uprawiania seksu?
10. Czy łatwo wpadasz w miłosną obsesję na czyimś punkcie?
11. Czy przechowujesz listę (pisemną lub jakąkolwiek inną) swoich seksualnych partnerów?
12. Czy odczuwasz rozpacz lub niepokój, kiedy jesteś z dala od swego „obiektu”, kochanka lub partnera?
13. Czy zatraciłeś rachubę swoich partnerów seksualnych w życiu?
14. Czy bywasz owładnięty obsesyjną potrzebą kochanka, obiektu seksualnego lub znalezienia życiowego partnera?
15. Czy miewałeś (lub miewasz) seks bez względu na konsekwencje (np. strach przed przyłapaniem, ryzyko ciąży czy zarażenia się)?
16. Czy podejrzewasz, że istnieje w Tobie jakiś zakodowany wzorzec, który zmusza Cię do uporczywego pakowania się w złe, dręczące związki?
17. Czy czujesz, że jedyną (lub główną) wartością w związkach jest Twoja zdolność do seksualnego i/lub emocjonalnego zaspokajania partnera?
18. Czy jeśli w pobliżu nie ma kogoś, z kim mógłbyś flirtować, jesteś odrętwiały i brak Ci sił do życia? Czy bez partnera seksualnego bądź kochanka czujesz się martwy i pusty niby manekin?
19. Czy czujesz się uprawniony do seksu? (Czy nie umiesz pogodzić się z odmową, kiedy sam masz chęć? Czy zdarza Ci się molestować partnera mimo jego niechęci?)
20. Czy trwasz (lub trwałeś) w związku, którego nie jesteś (lub nie byłeś) w stanie zerwać?
21. Czy naraziłeś kiedyś swą równowagę finansową lub pozycję społeczną wskutek pogoni za kochankiem bądź partnerem seksualnym?
22. Czy sądzisz, że Twoje problemy życiowe wynikają z niewystarczającej ilości bądź z nieodpowiadającego Ci rodzaju seksu? Albo ze związku z „niewłaściwą” osobą?
23. Czy jakiś stały związek z ważną dla Ciebie osobą uległ kiedyś zagrożeniu albo rozbił się z powodu Twojej aktywności „na boku”?

24. Czy sądzisz, że bez związków miłosnych i/lub bez seksu Twoje życie nie miałoby sensu? Czy masz wrażenie, że gdybyś nie był czymś kochankiem bądź nie należał do kogoś, nie miałbyś poczucia własnej tożsamości?
25. Czy łapię się na uwodzeniu, adorowaniu bądź podrywaniu kogoś, mimo że wcześniej tego nie zamierzałeś?
26. Czy Twoje zachowania seksualne bądź stany zakochania i zauroczenia wpływają na Twoją reputację?
27. Czy angażujesz się w seks lub w uczuciowe związki, by uciec przed problemami bądź żeby sobie z nimi poradzić?
28. Czy czujesz się źle ze swoją masturbacją ze względu na jej częstotliwość, towarzyszące fantazje, używanie protez bądź miejsc, w których to robisz?
29. Czy uprawiasz ekshibicjonizm, podglądactwo, etc., w sposób przynoszący Ci psychiczny dyskomfort lub wstyd?
30. Czy do osiągnięcia satysfakcjonującej ulgi i emocjonalnego ukojenia potrzeba Ci coraz większej rozmaitości i intensywności w seksualnych i/lub uczuciowych kontaktach?
31. Czy masz wrażenie, że Twoje seksualne i (lub) uczuciowe zachowania przynoszą Ci tyle, co przysłowiowe kręcenie się za własnym ogonem? Czy czujesz się tym sterany?
32. Czy potrzebujesz seksu i/lub uczucia zadrżenia, by poczuć się jak „prawdziwy mężczyzna” bądź jak „prawdziwa kobieta”?
33. Czy z powodu myśli i uczuć, jakie masz w związku z drugą osobą lub z seksem, nie potrafisz skupić się na sprawach z innych dziedzin życia?
34. Czy dręczysz się obsesjami na temat jakiejś osoby lub seksualnego aktu, mimo że napelnia Cię to cierpieniem, palącą żądzą czy ogólnym dyskomfortem?
35. Czy kiedykolwiek marzyłeś, żeby choć na pewien czas zaprzestać swoich seksualnych lub uczuciowych zachowań bądź móc je kontrolować? Czy chciałbyś być mniej zależny uczuciowo?
36. Czy mimo wysiłków, by wszystko jakoś poukładać, obserwujesz w swoim życiu rosnącą udrękę? Czy gdzieś w środku boisz się, że jesteś nie do zaakceptowania?
37. Czy czujesz się, jakbyś był niewystarczający, niegodny pokochania i bezwartościowy?
38. Czy odnosisz wrażenie, że Twoja aktywność seksualna i/lub uczuciowa wpływa negatywnie na Twoje życie duchowe?
39. Czy czujesz, że z powodu swoich seksualnych i/lub uczuciowych zachowań bądź rosnącej potrzeby zależności przestałeś kierować własnym życiem?
40. Czy przesładuje Ci myśl, że gdyby nie Twoja pogoń za miłością i seksem, osiągnąłbyś w życiu o wiele więcej?